

JAMIYAT TARIXIDA AYOLLARNING MAVQEIGA MUNOSABATNING TAHLILI.

Dilorom Nigmatullayevna Abdullayeva
Chirchiq davlat pedagogika universiteti

ANNOTATSIYA:

Insoniyatning gender salohiyati ro'yobga chiqarishda texnogen va ijtimoiy o'zgarishning murakkab va qarama-qarshi konfiguratsiyasi zamonaviy jamiyatda ayollar va erkaklarning ijtimoiy xulq-atvorini o'rganishda falsafa va sotsiologiya sohasida ko'plab tadqiqotlarni amalga oshirildi. Erkak va ayollarning intellektiga teng baho berish, ularning ishlab chiqarish, fan va ta'lim tizimida o'zlarini namoyon qilish uchun teng huquq va teng imkoniyatlarning yaratilishiga bo'lgan ehtiyojning mavjudligi maqolaning asosiy obyekt sifatida qaraldi.

Kalit so'zlar: jins, ehtiyoj, mehnat, gender, erkak, ayol, tenglik.

АННОТАЦИЯ:

Сложная и противоречивая конфигурация техногенных и социальных изменений в реализации гендерного потенциала человечества при изучении социального поведения женщин и мужчин в современном обществе были проведены многочисленные исследования в области философии и социологии. В качестве основного объекта статьи рассматривалась необходимость создания равных прав и равных возможностей для равной оценки интеллекта мужчин и женщин, их самовыражения в системе производства, науки и образования.

Ключевые слова: пол, потребность, труд, пол, мужчина, женщина, равенство.

Annotation: The complex and contradictory configuration of man-made and social changes in the realization of the gender potential of mankind when studying the social behavior of women and men in modern society, numerous studies have been conducted in the field of philosophy and sociology. The main object of the article was the need to create equal rights and equal opportunities for equal assessment of the intelligence of men and women, their self-expression in the system of production, science and education.

Keywords: gender, need, work, gender, man, woman, equality.

Gender mehnat taqsimotini takomillashtirish jarayonida ijtimoiy va ahloqiy buyurtma o'ziga xos ijtimoiy birdamlik o'rnatilishiga olib keladi. Ob'yektivlikka asoslangan jinslararo munosabatlar, jinsiy va oilaviy munosabailar erkaklar va ayollar mehnati uchun o'ziga xos qobiliyatlardan foydalanish zarurati va samaradorligi

shaxslararo munosabatlarga qaraganda barqarorroqdir. Agar ikkinchisi qurilgan bo'lsa sub'yektiv, ko'pincha beqaror hamdardlik va sevgi tuyg'ulariga asoslanadi va shuning uchun nikohning asosi sifatida ular davlat sanksiyalari bilan iqtisodiy vositalar, jinslararo manba munosabatlar ijtimoiy mehnat taqsimotining ob'yektiv ehtiyojlari vositasida qonuniy va qo'llab-quvvatlanishi kerak. Bu jarayonda mehnat qobiliyatini almashishda ikki mavjudot bir-biriga bog'liq, chunki ikkalasi ham nomukammaldir; bu o'zaro bog'liqlikni faqat tashqi ko'rinishda ifodalaydi.

Shu nuqtayi nazardan qaraganda, zamonaviy gender tadqiqotlarida nafaqat patriarxal erkak jinsining yovuz irodasi tufayli yuzaga kelgan gender tengsizligi muammosi, balki ularning o'ziga xos xususiyatlarining ijtimoiy jihatdan samarali qo'llanilishi ijtimoiy mehnat taqsimotini yanada takomillashtirish, erkaklar va ayollarning jamiyat taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasini adolatli baholash jarayonidagi salohiyat birinchi o'ringa chiqadi.

Gender munosabatlarini falsafiy tushunishda biroz boshqacha pozitsiyani irratsionalizm va antropotsentrizm vakillari egallagan. A.Shopengauer va F.Nitsshelar «erkak va ayol qobiliyatlarining ijtimoiy qobiliyatga nisbati haqidagi ularning mulohazalari o'zaro ta'sir bir-birini to'ldirish formulasiga to'g'ri kelmaydi, aksincha, erkakning ayolga nisbatan to'liq intellektual, axloqiy ustunligi va hukmronligini tan olishga asoslanadi»¹⁷³

F.Nitsshe ayol tabiatida ijobiydan ko'ra salbiy tomonlarni ko'rdi. U feminizmga ishongan ayol o'zini o'zi fosh qilishda noqulay urinishdan boshqa narsa emas. Uning fikricha, «agar ayol feminizm ta'siriga tushib qolgan bo'lsa, o'zining ehtiyotkorligi va nazokatini unuta boshlasa, nafis va o'ynoqi bo'lish, tashvishlarni haydash, agar u yoqimli narsaga qanday murojaat qilishni unutib qo'ysa va odamdan qo'rqib yashiringan va jilovlangan beparvolik hamma narsaga oson munosabatda bo'lish «istaklari», shunda chinakam ayollikka xos bo'lgan pedantlik, yuzakilik, mayda dabdabalik, bema'nilik paydo bo'ladi»¹⁷⁴.

Gender tadqiqotlarining pozitivistik metodologiyasining asoslari O.Kont, G.Spenser, E.Dyurkgeym, G.Simmel, K.Marks, F.Engels, A.Bebel, T.Parsonslarning asarlarida bayon etilgan. Pozitivizimning kuchli tomoni falsafa va uning novdalari (empirik sotsiologiya, bixeviorizm, miqdorlashtirish, strukturaviy-funksional tahlil) - ishonchli faktlarga asoslangan umumiy ilmiy bilish usullarini qo'llashda namoyon bo'ladi.

Hozirgi vaqtda E.Strelnik gender tadqiqotlari natijalarini ko'rib chiqishda quyidagilarni ta'kidlaydi: «zamonaviy jamiyat resurslardan foydalanishda e'lon

¹⁷³ Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. – М.: Наука, 2000. – С. 232

¹⁷⁴ Ницше Ф. Соч.: В 2-х т. Т. 2. – М.: Мысль, 1996. – С. 232.

qilingan tenglik va real ijtimoiy jarayonlar o'rtasida ziddiyat mavjud, ya'ni ayollarning iqtisodiy, siyosiy va ta'lim resurslariga kirishini amalda cheklash mavjud»¹⁷⁵. Va bu tasodifiy emas, chunki hayotning haqiqiy sharoitlari odamlarning dolzarb ijtimoiy muammolarning yechimlarini izlashda qarashlarini shakllantirishga ta'sir qilishi mumkin emas. Shuning uchun bu boradagi tadqiqotlarning ilmiy darajasini yanada oshirish soha ularning uslubiy asoslarini ishlab chiqish bilan bog'liq bo'lib, pozitivizmning sintezi va fenomenologik paradigmlarini o'z ichiga oladi.

XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab jamiyatda va rus falsafasida ham ayollar tengsizligi muammosi faol muhokama qilina boshladi. Shunday qilib, A.I.Gersen, N.G.Chernishevskiy, D.I.Pisarev Rossiyada ijtimoiy o'zgarishlar zarurligini ta'kidlab, «tenglik va ayollarning ozodligi g'oyasini qo'llab-quvvatladi. Ular o'z asarlarida ayollar tengligining turli jihatlarini, eng muhimlari sifatida iqtisodiy mustaqillik va oilaviy zulmdan xalos bo'lish muammolarini batafsil muhokama qildilar. Ayollarning ozodligi, ularning fikricha, jamiyatni sotsialistik o'zgartirish jarayonida sodir bo'lishi kerak edi»¹⁷⁶.

N.A.Berdyayev «tenglik uchun kurashib, ayol shaxsini uning qiyofasi va qiyofasida shakllantirishni maqsad qilgan zamonaviy feminizmni «aslida ayolni, ayollikni yo'q qiladigan dunyodagi maxsus kuch sifatida» keskin tanqid qildi»¹⁷⁷.

Aytish mumkinki, u jahon falsafasida birinchi marta umuminsoniy qadriyat g'oyasini - ayollarning o'ziga xosligining madaniy salohiyati, ayollarning individualligi va dunyodagi ayollarning maqsadini ijtimoiy jihatdan juda aniq va romantik tarzda shakllantirdi. «Ayollik hayotning ibtidosi bo'lib, usiz hayot quruq mavhumlikka, skeletga, ruhsiz mexanizmga aylanadi».

O'zining ayollik taqdirini, roli bajargan ayol, erkak qila olmaydigan buyuk kashfiyotlar qilishi mumkin. Hayotning ba'zi sirlarini faqat ayol ochib bera oladi, faqat ayol orqaligina erkak ularga qo'shila oladi. Ayollar yomon matematik va mantiqchi, yomon siyosatchi va o'rtacha san'atkor bo'lsa ham, ular har qanday matematika va siyosatdan yuqori donolikka ega. Olim ayol o'zining faqat o'ziga xos fazilatlarini tufayli o'zining hayotbaxsh tamoyilini barcha jabhalarga olib kirishi mumkinligiga, hayotda, ijodning hamma sohalari va dunyoni uyg'unlik, go'zallik va erkinlikni sevishga olib borishiga qat'iy ishonch bildiradi. Va ayol bu vazifani

¹⁷⁵ Стрельник Е. Понятие социального потенциала в интерпретации проблемы гендерного неравенства // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 159.

¹⁷⁶ Герцен А.И. Капризы и раздумье // Соч.: В 2-х т. Т. 1. – М.: Мысль, 1985. – С. 169–172; Писарев Д.И. Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова // Соч. – М.: Гослитиздат, 1955. – Т. 1. – С. 231–232.

¹⁷⁷ Бердяев Н.А. Метафизика пола и любви // Русский Эрос, или Философия любви в России / Сост. В.П. Шестаков. – М.: Прогресс, 1991 – С. 250.

oddiygina erkakka taqlid qilish orqali emas, balki ayolning o'ziga xos va ijodiy rivojlanishi jarayonida amalga oshirishga qodir.

Erkak dunyoqarashi hukmron bo'lgan umumiy madaniyatga jalb qilinishi, ayollarning jamiyat ma'naviy muhitini rivojlantirishdagi roli haqidagi bunday qarashlarda ayollarning o'zlari beixtiyor bo'lishadi. Shu bilan birga, G.A.Brandt ta'kidlashicha, «ayolning o'zi ham ming yillar davomida an'anaviy madaniyatni o'zlashtirgan, o'ziga erkakning ko'zlari bilan qaradi, o'zida fazilatlar shakllanishga ba'zan butun hayotiylikni beradi (jismoniy jozibadorlik, xushchaqchaqlik, muloyimlik, goh fidoyilik, gohida, aksincha, yengiltaklik va havoilylik va hokazo)»¹⁷⁸.

Xullas, ratsionalizm falsafasi va pozitivizm ayollar tengligi muammosidan chiqib ketgan - adolat tamoyilining g'alabasi-insonparvarlik jamiyatida ayollar va erkaklarning tobora to'liq o'zini-o'zi anglash muammosiga uslubiy asosni qo'ydi. Bu gender ijtimoiy-madaniy salohiyatini rivojlantirishning mohiyati, tuzilishi va yangi imkoniyatlarini chuqurroq tushunishga imkon beruvchi feministik, gender tadqiqotlari - har bir shaxsning shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish qobiliyatini amaliy qo'llash borasidagi zamonaviy asoslarni shakllanishga olib keldi.

REFERENCES

1. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. – М.: Наука, 2000. – С. 232
2. Ницше Ф. Соч.: В 2-х т. Т. 2. – М.: Мысль, 1996. – С. 232.
3. Стрельник Е. Понятие социального потенциала в интерпретации проблемы гендерного неравенства // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 159.
4. Герцен А.И. Капризы и раздумье // Соч.: В 2-х т. Т. 1. – М.: Мысль, 1985. – С. 169–172; Писарев Д.И.
5. Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова // Соч. – М.: Гослитиздат, 1955. – Т. 1. – С. 231–232.
6. Бердяев Н.А. Метафизика пола и любви // Русский Эрос, или Философия любви в России / Сост. В.П. Шестаков. – М.: Прогресс, 1991 – С. 250.
7. Брандт Г.А. Аёлнинг табиати.-Екатеринбург: Гуманитар университет, 2000 йил.-С. 68.

¹⁷⁸ Брандт Г.А. Аёлнинг табиати.-Екатеринбург: Гуманитар университет, 2000 йил.-С. 68.